

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA INTELLEKTUAL QOBILIYATINI INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA SHAKLLANTIRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH TIZIMI

Altibayeva Gulbaxor Majitovna,

Termiz davlat pedagogika institute o'qituvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21152356>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda intellektual qobiliyatlarni innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida shakllantirish jarayonlarini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, STEAM ta'limi va o'yin texnologiyalarining bolalar aqliy rivojlanishiga ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqotda bolalarning mantiqiy fikrlashi, ijodiy qobiliyati va mustaqil faoliyatini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning samaradorligi asoslab berilgan. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglarning innovatsion kompetensiyalarini oshirish va ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishning dolzarbligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, intellektual qobiliyat, innovatsion ta'lim texnologiyalari, interaktiv metodlar, STEAM ta'limi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o'yin texnologiyalari, kreativlik, mantiqiy fikrlash, pedagogik innovatsiyalar.

Mazkur jarayon tarkibiga tarbiyachi, 6–7 yoshli bolalar, o'quv jarayonining maqsad va kutilayotgan natijalari, ta'lim mazmuni, shuningdek, o'qitish vositalari, metodlari hamda texnologiyalari kiradi. Muallif fikriga ko'ra, ushbu elementlarning o'zaro uyg'unligi asosida tizimli yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

“6–7 yoshli bolalarda intellektual qobiliyatlarni innovatsion ta'lim texnologiyalari yordamida rivojlantirish, avvalo, ta'lim-tarbiya jarayonining mazmuni va tashkil etilish darajasiga bevosita bog'liqdir”[41]. Ushbu jarayon samaradorligi uning aniq tizimga asoslanganligi bilan belgilanadi. Ya'ni, bunda tizimlilik, rejalilik, maqsadlilik, tashkiliy izchillik hamda integrativ yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etadi. Natijada innovatsion texnologiyalar asosida bolalarning intellektual salohiyati bosqichma-bosqich shakllanib, rivojlanib boradi.

Amaliy kuzatuvlarga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bolalarda intellektual rivojlanishni ta'minlashda innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyatga ega bo'lib, u “Ilk qadam” dasturi va davlat talablari asosida, bolalarning yosh-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Shu bois, innovatsion ta'lim texnologiyalari bolalarning har tomonlama rivojlanishida samarali vosita hisoblanadi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7 yoshli bolalarni intellektual qobiliyatini shakllantirish tizimini innovatsion takomillashtirish modeli ishlab chiqildi. Mazkur model o'zaro bog'liq bloklardan iborat deb topildi. “Modelning har bir

tarkibiy qismining mazmuni va mohiyati, har bir tarkibiy qismning holati, ularning ahamiyati va zarurati, o‘ziga xos xususiyatlari, o‘zaro ta’siri ijtimoiy pedagogik faoliyat, pedagogik boshqaruv jarayoni bilan belgilanadi”. 6-7 yoshli bolalarni intellektual qobiliyatini rivojlantirishning ilg‘or metodlaridan biri modellashtirish hisoblanadi. “Modellashtirish pedagogik tadqiqotlarda tarbiyalanuvchilarning intellektual qobiliyati, tajribasi, uning sezgi organlari orqali olgan taassurotlari hamda tabiiy sharoitdagi kuzatishlaridan olingan empirik hamda nazariy bilimlarni, ya’ni pedagogik obyektini o‘rganish jarayonida tajriba, mantiqiy bog‘lanishlarning tuzilishi va ilmiy abstraktlarni birlashtirish imkoniyatini beradi”. “Innovatsion ta’lim texnologiyalari vositasida bolalarni intellektual qobiliyatini rivojlantirish faoliyatini amalga oshirish davrida yangiliklar, innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni ta’lim jarayoniga olib kirish maqsadga muvofiq sanaladi”[15].

“Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual ta’limi – bu ongni rivojlantirish uchun o‘sib borayotgan shaxsga tizimli va maqsadli pedagogik ta’sir ko‘rsatishni belgilaydi”[15]. Har bir o‘sib kelayotgan yosh avlodni intellektual salohiyatli qilib tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalasi va maqsadidir. [15].

Ushbu yondashuv insoniyat tomonidan to‘plangan bilim, ko‘nikma va malakalarda, me’yorlar, qoidalar va baholashlarda aks ettirilgan ijtimoiy-tarixiy tajribani yosh avlod tomonidan o‘zlashtirishning tizimli jarayonidir. Bu ta’sir kattalar tomonidan amalga oshiriladi va turli vositalar, usullar va bolalarning intellektual rivojlanishini ta’minlaydigan shart-sharoitlar yaratish tizimini o‘z ichiga oladi. Intellektual rivojlanish yoshga bog‘liq bo‘lgan bir necha bosqichlardan iborat. Birinchi -yil oxirida, ikkinchi- yil boshida, bola hali faol nutqni o‘zlashtirmaganida, vizual-samarali fikrlash unga xosdir. Aqliy harakatlarning rivojlanishi bolada sifat jihatidan yangi fikrlashni shakllantirishga yordam beradi, maktabgacha yoshda jadal rivojlanadi.

Intellektual qobiliyatlar kelajakda aqliy faoliyat usullari sifatida harakat qila boshlaydi. 6-7 yoshdagi bolalarda vizual-majoziy fikrlash jarayonlariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ya’ni, ular vizual tasvirlarda fikr yuritadilar va hu bilan birga aniq tushunchalar bilan hali tanish emaslar. Binobarin, bolaning intellektual rivojlanishi bir necha davrlarga bo‘linadi va har bir oldingi davr keying davr uchun asos yaratadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar ko‘rgan predmetlarini tez yodlarida olib qoladilar. Lekin uni idrok qila olishi bolaning individual rivojlanishiga bog‘liq. Bolaning aqliy rivojlanishi normada kechayotgan bo‘lsa, u ko‘rgan narsasini ongli ravishda qabul qiladi va yodida uzoq muddat saqlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni innovatsion ta’lim texnologiyalari vositasida intellektual qobiliyatini shakllantirish jarayonlari

asosan mashg‘ulotlarda amalga oshiriladi. Orttirilgan tajribalar va innovatsion usullar bolalarni iqtidorini va intellektual qobiliyatini o‘stirishga qaratiladi.

Mazkur bilimlarning asosini maktabgacha yoshidagi bolalarni intellektual qobiliyati va iqtidorini zamonaviy yondashuvlar va bilimlar orqali shakllantirish tashkil etishi kerak. Bu maktabgacha yoshdagi bolalarni innovatsion ta‘lim texnologiyalari vositasida intellektual qobiliyatini shakllantirish sifatini takomillashtirishni taqozo etadi. Tarbiyachi – pedagoglar bolalarni intellektual qobiliyatini shakllantirishda quyidagilarga alohida yondashuvi talab etiladi.

Tarbiyachining kasbiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish jarayoni ko‘p komponentli va bosqichma-bosqich kechuvchi tizimli faoliyat sifatida talqin etiladi. Shuningdek, mashg‘ulotlarda zamonaviy didaktik va innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish pedagogning kasbiy yetukligini belgilovchi asosiy indikatorlardan biri hisoblanadi. Tarbiyachini innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlashning uchinchi va to‘rtinchi bosqichlarida uning kommunikativ-pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratiladi.

“Mashg‘ulotlarni loyihalash jarayonida innovatsion texnologiyalarni oldindan rejalashtirishi, ularning didaktik strukturasi va bosqichlarini ishlab chiqishi, ta‘lim jarayoniga yangiliklarni ilmiy asosda joriy etishi hamda natijalarni tahlil qilib borishi lozim”[48]. Shu bilan birga, bolalarning faol ishtirokini rag‘batlantirish, ularning o‘zlashtirish darajasini diagnostik baholash va pedagogik natijalarni asoslash ham muhim metodik vazifalar sirasiga kiradi.

Mazkur bosqichda samaradorlikka erishish uchun turli innovatsion-pedagogik texnologiyalar majmuasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Jumladan, tarbiyachining innovatsion faoliyatga tayyorligi uning kasbiy kompetensiyasi, metodik saviyasi hamda reflektiv-innovatsion yondashuvni amaliyotga tatbiq etish darajasi bilan belgilanadi.

Tarbiyachining innovatsiyalarni pedagogik jarayonga kiritishni to‘rt bosqichda amalga oshirishi maqsadga muvofiq sanaladi. “Maktabgacha ta‘lim jarayonida bolalarning intellektual rivojlanishi quyidagi uch davrga, bo‘lib o‘rganilishi tadqiqotchilar tomonidan ilmiy asoslab o‘tilgan”[48]. Jumladan: Intellektual rivojlanishning dastlabki muhim davri -3-4 yosh orasida amalga oshib, bu davrda bola hissiy jihatdan o‘z-o‘zini boshqarishning mustahkamlanishiga erishadi; ikkinchi bosqich 4-5 yosh orasida kechadi. Bunda bola axloqiy jihatdan o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmasiga ega bo‘ladi; -intellektual rivojlanishning uchinchi davri esa bolalarda shaxsiy ishchanlik va tadbirkorlik xususiyatining shakllanishi bilan xarakterlanadi.[27.95-b].

“6–7 yoshli bolalarning intellektual qobiliyatini innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida shakllantirish jarayonida tarbiyachi-pedagogning kasbiy faoliyati muhim tizim hosil qiluvchi omil sifatida qaraladi”. Mazkur jarayonda mashg‘ulotlarni oldindan rejalashtirish va pedagogik loyihalash hamda ularni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish asosiy metodik vazifalar sifatida belgilanadi.

6–7 yoshli bolalarning intellektual salohiyatini rivojlantirishda muammoli o‘qitish texnologiyalari, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, rivojlantiruvchi yondashuvlar, o‘zini anglashga doir treninglar hamda pedagogik texnika va texnologiyalarni qo‘llash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, o‘qitish metodlarini tanlash, mualliflik konsepsiyalarini tahlil qilish va pedagogik faoliyatda innovatsion vositalardan foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish zarur.

Mazkur yondashuv asosida ishlab chiqilgan model “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi talablari hamda zamonaviy pedagogik konsepsiyalar asosida shakllantirilgan bo‘lib, u bolalarning kognitiv, kreativ, kommunikativ va reflektiv rivojlanishini kompleks ta’minlashga yo‘naltirilgan.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda intellektual qobiliyatlarni shakllantirish va rivojlantirish jarayonida innovatsion ta’lim texnologiyalarining o‘rni beqiyosdir. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, jumladan interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, STEAM ta’limi hamda o‘yin texnologiyalari bolalarning tafakkurini rivojlantirish, mantiqiy fikrlashini mustahkamlash va ijodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu texnologiyalar ta’lim jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishga yordam berib, bolalarda bilim olishga bo‘lgan motivatsiyani kuchaytiradi. Maktabgacha ta’lim tizimida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish esa ta’lim sifatini oshirish, pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish hamda kelajak avlodning intellektual salohiyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari. – Toshkent, 2022.
3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste’dod, 2018.
4. Tolipov O‘., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent, 2017.
5. Qodirova F., Toshpo‘latova Sh. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent, 2020.